

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шуккур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badiya**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

Dilorom SALOHIIY

filologiya fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti
Yaqin sharq tillari kafedrası
E-mail: dsalohiy@gmail.com;
diloromopa1959@umail.uz

ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI

For citation: Dilorom Salokhi. ENCYCLOPEDIA OF ALISHER NAVOI. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 63-70.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933712>

ANNOTATSIYA

Maqolada jahon adabiyotining yirik mutafakkir siymolaridan biri Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratlari ijodiy merosining o'rganilishiga doir eng aniq ma'lumot beruvchi manbalardan ma'lumotlar keltiriladi. Navoiy Qomusining 4-jildida shoir lirik va epik ijodiy merosining ilmiy-badiiy qimmat, ahamiyati haqida lingvopoetik tahlillar vositasida fikr-mulohaza yuritiladi. Mutafakkir shoir asarlarining XX asr navoiyshunosligida ko'p e'tibor qaratilgan masalalariga munosabat bildiriladi, ilmiy adabiyotlardagi bahsli, noaniq fikrlar qiyosan o'rganiladi, oydinlashtiriladi. Shuningdek, buyuk mutafakkir ijodkorning dunyoviy va ilohiy ishq masalasi xususidagi qarashlari talqini "T-Ch" harfi bilan boshlanuvchi so'z va iboralar lug'aviy va istilohiy ma'nolari orqali tanqidiy o'rganiladi va tahlil etiladi. Mutafakkir tabiatidagi poklik, mukammal intizom, to'g'rilik va jamiyat muammolariga hamdardlik kabi xususiyatlar haqida misollar vositasida fikr mulohaza yuritiladi. Ensiklopediya mualliflari tomonidan XV asr II yarmi Xuroson adabiy muhitidagi ijodiy hamkorlik haqida ham qiziqarli ma'lumotlar keltiriladi.

Qomus mualliflarining Alisher Navoiy asarlarida inson qadr-qimmat, sharafi haqida fikr yuritishlari va naqshbandiya ta'limoti asosida o'zlarining xulosalarini ham bayon etishlari ahamiyatli. Mualliflar mulohazalarini asoslash uchun keltirilgan so'zlarning har bir mavzusiga biror manbadan qiziqarli havolalarni ilova qiladilar. Mualliflar buyuk shoirning she'riyat sohasidagi badiiy mahorati va adabiy-estetik printsiplari haqida ham fikr-mulohazalar bayon etadilar.

Kalit so'zlar: turkiy she'r, ziddiyatli tabiat, mafkura, ish darajalari, ma'naviy yetuklik.

Дилором САЛОХИ

доктор филологических наук, профессор
Самаркандский государственный институт
иностранных языков
Кафедра ближневосточных языков
E-mail: dsalohiy@gmail.com;
diloromopa1959@umail.uz

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ**АННОТАЦИЯ**

В статье приводятся научно обоснованные данные из ценных источников, касающиеся изучению творческого наследия великого мыслителя мировой литературы Низамаддина Эмира Алишера Навои. В 4-томе Энциклопедии Алишера Навои на основе лингвопоэтического анализа даются размышления авторов статей о научно-художественной ценности и значимости лирического и эпического наследия поэта. Изучаются проблемные вопросы, поднятые в навоиведении XX века, методом сопоставительного анализа раскрываются лингвосемантическая суть и значение малоизученных аспектов великого наследия. В данном томе, посвященном анализу и интерпретации слов и выражений, начинающихся буквами «Т-Ч» критически анализируются философские воззрения поэта о смысле светской и духовной любви человека. Авторы статей Энциклопедии приводят интересные данные о творческом взаимодействии в культурной сфере II-половины XV века Хорасана.

В статьях выражены размышления по вопросу интерпретации человеческого достоинства в произведениях Алишера Навои и отношения к этому вопросу учения накшбандия. Для обоснования своих рассуждений авторы обращаются к ценным рукописным источникам средневековых авторов. Излагается литературно-эстетическая позиция великого мыслителя Алишера Навои по отношению к образу нравственно-совершенной личности.

В создании Энциклопедии использованы методы сопоставительного, биографического и лингвосемантического анализа. В выводах по анализируемым вопросам и предложениях авторов отражены задачи, стоящие перед будущими литературоведами и учёными-энциклопедистами.

Ключевые слова: тюркская поэзия, противоречивая природа, идеология, уровни труда, духовная зрелость.

Dilorom SALOKHI

Doctor of Philology, Professor
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Department of Middle Eastern Languages
Email: dsalohiy@gmail.com;
diloromopa1959@umail.uz.

ENCYCLOPEDIA OF ALISHER NAVOI**ANNOTATION**

The article presents scientifically substantiated data drawn from valuable sources concerning the study of the creative heritage of the great thinker of world literature, Nizamaddin Emir Alisher Navoi.

The fourth volume of the Encyclopedia of Alisher Navoi, based on linguopoetic analysis, provides reflections by the authors of the articles on the scientific and artistic value and significance of the poet's lyrical and epic heritage. Problematic issues raised in Navoistics of the 20th century are studied, and through comparative analysis the linguosemantic essence and the importance of little-studied aspects of the great heritage are revealed.

This volume, devoted to the analysis and interpretation of words and expressions beginning with the letters "T-Ch", critically examines the poet's philosophical views on the meaning of secular and spiritual love in human life. The authors of the articles provide interesting information on creative cooperation in the cultural sphere of Khorasan in the second half of the 15th century.

The articles express reflections on the interpretation of human dignity in the works of Alisher Navoi and the attitude to this issue in the teachings of the Naqshbandiyya order. To substantiate their conclusions, the authors refer to valuable manuscript sources of medieval authors. The literary and aesthetic position of the great thinker Alisher Navoi regarding the image of a morally perfect personality is presented.

In creating the Encyclopedia, comparative, biographical, and linguosemantic methods of analysis were used. The conclusions on the analyzed issues and the authors' suggestions reflect the tasks facing future literary scholars and encyclopedists.

Key words: Turkic poetry, contradictory nature, ideology, levels of work, spiritual maturity.

KIRISH. Navoiyshunoslikda ulug' mutafakkir shoir istifoda etgan poetik janrlar, she'riy shakllar, so'z, ibora, istilohlarni chuqur va izchil o'rganishning hozirgi davr jahon fani uslubiy yo'nalishlari, mezonlari, talablari darajasidagi taraqqiyot bosqichi XX asrga to'g'ri keladi. Ammo keyingi chorak asr davomida ushbu mavzu yangi xolisona ilmiy tamoyillar negizida, mafkuraviy qoliplardan xoli tarzda, yangi ilmiy yondashuvlar bilan davom etmoqda. Shu nuqtayi nazardan Alisher Navoiyning diniy-ma'rifiy mavzulardagi asarlari, xususan hamd va na'tlari, munjojlari, me'rojnomalari, soqiynomalari, dostonlari tarkibida kelgan ma'rifiy fikrlari va ularning matniy tadqiqi fanimizning eng murakkab va qiziqarli sahifalarini tashkil etishi tabiiy. Bu adabiy hodisaning xususiyatlari va bugungi kun uchun qanchalik muhim ekanligi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi o'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti ilmiy jamoasi tomonidan tayyorlangan "ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI"ning IV-jildi misolida ko'rish mumkin.

Ensiklopediyani yaratishda qiyosiy-tahliliy, biografik va lingvosemantik tahlil metodlaridan foydalanilgan. Xulosalarda keyingi davr qomusnavisligi va adabiyotshunoslari oldida turgan vazifalar va takliflar bayon etilgan.

ASOSIY QISM. QOMUSning bu jildi nashriga ham avvalgi jildlarida bo'lgani kabi aniq maqsad va jiddiy mulohazalar nuqtayi nazaridan yondashilgan. Unda Navoiy asarlari tarkibida kelgan T-CH harflari bilan boshlanadigan so'zlarning lug'aviy va istilohiy ma'nolarini yoritib berish, bu harflar bilan boshlanadigan so'z va iboralarning o'ziga xos she'riy tabiati va spesifik xususiyatlarini oydinlashtirish, mumtoz asarlardagi badiiy-estetik vazifasini ko'rsatib berish asnosida ulug' shoir ijodiyotining g'oyaviy-badiiy olami va Sharq mumtoz adabiyotida tutgan mavqeyini belgilash nazarda tutilgan. Bu bevosita yirik tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyatini namoyon etgan.

QOMUSda ancha keng doiradagi ilmiy izlanishlar va yig'ilgan material asosida Alisher Navoiyning g'azallarida tasvir va talqin xususiyatlari, badiiy g'oya, ramz va timsol, tasvir vfa ifoda uyg'unligi yoritilgan, poetik mahorat tahlil etilgan. Olimlar ulug' shoir she'riyatidagi so'z va iboralar vositasida obrazlarning adabiy-estetik hodisa sifatidagi muhim xususiyatlarini ko'rsatib berishga erishganlar. Alisher Navoiy g'azallarida aks etgan badiiy tafakkur tarzining oddiy inson ma'naviy kamolotida tutgan o'rnini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berishga ham e'tibor qaratganlar. Mumtoz she'riyat obrazlari bilan bog'liq tushunchalarning mazmun-mohiyati va badiiy talqinlardagi ifodasini turkiy va forsiy tillardagi adabiy manbalarga suyanib yoritib berganlar.

QOMUSning yana bir o'ziga xos fazilati shundaki, unda so'z va iboralar izohlari asar matnining chuqur poetik tahlili bilan mohirona uyg'unlashtirilgan: "TAVAKKULNI ULKIM..." – Navoiyning "B.B." devoniga kiritilgan qit'asi:

Tavakkulni ulkim qo'yub xotiriga, Tushar shox oldinda qulluq havosi.

Nasibi aning bir ayoq osh erur bas, Agar ganji Qorun erur muddaosi.

Biravkim, bo'lur bir ayoq osh uchun qul, Yuziga kerakdur qazonning qarosi.

Ma'lumki, tavakkul – Xudoga umid bog'lash, Uning ehsonlariga ishonish. Xudoning marhamatiga inonib, ish yurituvchilar tavakkalchilardir. Haqiqiy tavakkalchilar uchun qat'iyat, mardlik, aytgan gapidan qaytmaslik, e'tiqod mus-tahkamligi singari fazilatlar xos bo'lgan. Ular Yaratganning o'zini yagona rahbar va madadkor deb hisoblashgan. Shu boisdan bunday kishilar, kimligidan qat'i nazar, inson qiyofasidagi hech qaysi "ma'budcha"larga bo'ysunmaganlar. Lekin odam farzandiga xos riyokorlik bunda ham o'z kuchini ko'rsatgan. Aks holda hazrat Navoiyning ushbu qit'asi yozilmagan bo'lar edi. Qit'aning ilk baytini o'qishimiz bilan ko'z o'ngimizda ikki qiyofali bir kimsa namoyon bo'ladi. Tashqaridan qaralganda, bu kimsa tavakkalchi. Lekin aslida u xushomad bandasi, nafs uchun o'zining ichki haqiqatini sotuvchi. Bobomiz Xudoga ishonchni insonning o'z-o'ziga ishonchi bilan qariyb teng qo'yadilar. Qit'ada qoralanayotgan kimsa, av-valo, o'ziga inonmaydi. Demakki, uning tavakkalchiligi yolg'on. Shuning uchun u tavakkalni niqob qilib, podshoh oldida qulluq etadi. Hazrat Navoiy mana shuni kechirolmaydi. Ulug' shoirni shu

buqalamunlik qahrlantirgan. She'r davomida bu ikkiyuzlamachilikning ildizi ravshanlashadi. Gap xushomad va qulluqchilik fojiasi to'g'risida. Odatda, "qulluq havosi"ga tobe kimsalarning ko'pchiligida qorin va martaba tashvishidan yuqoriroq ilinj bo'lmaydi. Qorun – benihoyat boylikka erishgan kishining nomi. Navoiy "shoh o'ldirgan qulluq qilgan riyokorning muddaosi o'sha Qorun xazinasi bo'lgani bilan uning nasibasi bir kosa osh" ekanligini bejiz ta'kidlamagan. Chunki qulluq va xushomadning zamirida qanday katta da'vo yashirinmasin, asl mohiyatda u qorin uchun qadr va qanoatni yerga qorish demakdir. Buni o'z nomi bilan yuzqoralik deb atamoq lozim. Hazrat Navoiy ham bir kosa osh uchun o'zini qullikka mahkum etgan nokasning basharasi el nazaridan yashirin qolmasligini o'ylagan bo'lsa kerakki:

Birovkim, bo'lurbir ayoq osh uchun qul,

Yuziga kerakdur qazonning qarosi, – deya hukm chiqargan. Shubhasiz, bu adolatli hukmdir.

Ad.: Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. ТАТ. 10 жилдлик, 1-4-жилдлар. – Т., 2011; Uludağ S. Tasavvuf terimlari sözlüğü. – Istanbul, 2005; Хаққул И. Касби камол ўзни танишди. – Т., 2021. I.H."

Mutafakkir shoir va davlat arbobi Alisher Navoiy ijodiyotini chuqurroq va kengroq o'rganish zarurati o'zbek adabiyotshunosligi va endi bu yo'nalishdagi yangi soha – qomusnavislik uchun ham muhim bo'lib qolaveradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Yuqorida bildirilgan mulohazalardan ko'rinayotganidek, QOMUSdagi har bir so'z, ibora, istilohga yozilgan izoh va sharhlar bir maxsus ilmiy maqola darajasiga yetgan. Ushbu Qomus bugungi davrimizning asosiy talablaridan biri bo'lgan – kamoloti yetuk inson tarbiyasi uchun qimmatli ma'naviy merosimizni chuqur o'rganish va targ'ib etish sohasida ijobiy samara berishi shubhasiz. Bu maqsadning esa ulug' inson, donishmand alloma Alisher Navoiy asarlari vositasi bilan yuzaga chiqishi yanada ko'proq samara berishiga ishonchimiz komil. Asarda ancha mukammal ilmiy material tasarruf etilganligi, adabiy manbalar tahlili chuqur amalga oshirilganligi va tadqiqot nazariy xulosalarga boyligi bilan navoiyshunoslik fanining keyingi rivoji uchun xizmat qilishi ravshan ayon bo'lmoqda. Uni muvaffaqiyatli amalga oshirilgan ilmiy nashr va qimmatli asar sifatida navoiyshunoslik faniga qo'shilgan muhim yangilik, deb baholash maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. (2024). Alisher Navoiy Ensiklopediyasi (Jild.1, s.1-536). Haqqul, I. & Asadov M (Ed.). – Toshkent: O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Alisher Navoiy. (2024). Alisher Navoiy Ensiklopediyasi (Jild.2, s.1-496). Haqqul, I. & Asadov M (Ed.). – Toshkent: O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
3. Alisher Navoiy. (2024). Alisher Navoiy Ensiklopediyasi (Jild.3, s.1-536). Haqqul, I. & Asadov M (Ed.). – Toshkent: O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
4. Alisher Navoiy. (2024). Alisher Navoiy Ensiklopediyasi (Jild.4, s.1-480). Haqqul, I. & Asadov M (Ed.). – Toshkent: O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
5. Valixo'jayev B. Tanlangan asarlar. 3-jildlik. 2-jild. – Toshkent: Zilol buloq, 2023.
6. Navoiyshunoslik. Darslik. – Samarqand: SamDCHTI, 2024.
7. To'xliiev B. va boshqalar. Alisher Navoiy. "G'aroyib us-sig'ar. G'azallarning sharh va izohlari. 10 jildlik, 9-jild. – Toshkent: O'ZKITOBSAVDO, 2020.
8. To'xliyev B. va boshqalar. Alisher Navoiy. "G'aroyib us-sig'ar. G'azallarning sharh va izohlari. 10 jildlik, 10-jild. – Toshkent: O'ZKITOBSAVDO, 2020.
9. Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 2-ж. – Тошкент: ЎЗР ФА "Фан", 1967.
10. Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 15-ж. – Тошкент: ЎЗР ФА "Фан", 1999.
11. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. IV томлик. Т. 2. – Тошкент: ЎЗР ФА "Фан", 1983.
12. Имомназаров М. Ҳақиқат ва мажоз. // Шарқ юлдузи.- 1991.- № 4 – Б. 159-166.
13. Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги. Ўттиз жилдлик. 17-ж. – Тошкент: ТАМADDUN, 2023.

14. Iskandarov F. Alisher Navoiy dostonlaridagi na'rlar poetikasi. Filol.fan.bo'yicha Falsafa doktori (PhD) diss.avtoreferati. – Toshkent, 2024.
15. Комилов Н. Маънолар оламига сафар. – Тошкент: TAMADDUN, 2012.
16. Муллахўжаева К. Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги. – Тошкент: Akademnashr, 2019.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000